

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulkov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Erbo'tayeva Shalola

O'qituvchi

O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,

Samarqand, O'zbekiston

utkirovnashalola@gmail.com

"YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yo'l so'zining leksik, semantik, grammatik, lingvopoetik tahlili keltirilgan bo'lib, til taraqqiyoti davrida ayrim so'zlarda uchrovchi semantik o'zgarishlar, o'z navbatida grammatik sathga ham ta'sir etishi va buning natijasida turkumlararo ko'chishning yuzaga kelishiga imkoniyat yaratib berishi ko'rsatib berilgan. Ko'makchi turkumiga o'tayotgan so'zlar o'zlaridagi lug'aviy ma'no anglatish xususiyatini yo'qotadi. Ular grammatik ma'no anglatish tomon siljiydi. Kelishik qo'shimchalari bilan sinonimlikni yuzaga chiqaradi. Bunday shakliy va mazmuniy o'zgarishlar ko'makchilashayotgan leksik birliklarni tamomila atash ma'nosidan uzoqlashtirmaydi, balki ular bir o'rinda ko'makchi, boshqa o'rinda mustaqil so'z turkumi vazifasini bajaradi. Dastlab funksional ko'makchi hosil bo'lsa, keyinchalik bu jarayon yillab davom etishi natijasida sof ko'makchilar vujudga keladi. Ushbu maqolamizda ijodkor badiiy topilmasi sifatida uzual va okkazional ma'nolarning ifodalanishiga alohida masala sifatida qaralgan. Leksik, grammatik, vazifa semalari tahlili, ko'makchilik funksiyasi haqida mulohazalarimiz ifodalab berilgan.

Kalit so'zlar: uzual, okkazional, ko'makchi, ko'makchilashish sema, grammatik ma'no, funksional, sema.

Эрбутаева Шалола
Преподаватель
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
utkirovnashalola@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ СЛОВУ "В ПУТЬ"

АННОТАЦИЯ:

В данной статье представлен анализ слова "путь" с лексической, семантической, грамматической и лингвопоэтической перспектив, демонстрируя, как семантические изменения, проявляющиеся в отдельных словах в процессе языкового развития, воздействуют на грамматический уровень, создавая возможность для межвидовой миграции. Слова, переходящие в категорию вспомогательных, теряют свою способность передавать лексическое значение, перемещаясь в сферу грамматического значения. Была выявлена синонимия с суффиксами согласных. Эти формально-содержательные изменения не отводят вспомогательные лексические единицы от их полного наименования, однако они выступают как вспомогательные в одном контексте и как самостоятельная категория слова в другом. Вначале формируется функциональный вспомогательный глагол, а затем, по прошествии многих лет, возникают чистые вспомогательные глаголы. В данной статье также рассматривается выражение узуального и окказионального значений как художественная находка автора, рассматривая лексические, грамматические и семантические задачи, а также вспомогательную функцию этого явления.

Ключевые слова: общеупотребительный, окказиональный, вспомогательный, грамматическое значение, функциональный, сема.

Erbutayeva Shalola
Teacher
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
utkirovnashalola@gmail.com

SOME COMMENTS ON THE AUXILIARY WORD

ABSTRACT:

This article presents an analysis of the word "path" from a lexical, semantic, grammatical, and linguopoetic perspective. It illustrates how semantic changes occurring in individual words during the development of a language have an impact on the grammatical level, resulting in the possibility of interspecific migration. Words that transition into the category of auxiliaries lose their capacity to convey a dictionary meaning and instead shift towards a grammatical function. The study identifies instances of synonymy with consonant suffixes. These formal and substantive changes do not eliminate the full name's semantic value in auxiliary lexical units; rather, they serve as auxiliaries in one context and as an independent word category in another. Initially, a functional auxiliary verb is formed, and over time, through a process spanning several years, pure auxiliary verbs emerge. This article also examines the expression of customary

and occasional meanings as an artistic invention of the author, discussing lexical, grammatical, and semantic challenges, as well as the auxiliary function associated with this phenomenon.

Keywords: common, occasional, auxiliary, grammatical meaning, functional, sema.

Til shunday ne'matki, u Yaratgan tomonidan faqat insoniyat foydalanishi, o'zaro muloqot qilishi, ehtiyojlarini qondirishi, his-tuyg'ularini izhor qilish uchun ato etilgan. Dastlab, til shunchaki, muloqot vositasi sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik, kishilarning ongi, tafakkuri, ilmiy bilish darajasi kengaygani sari maxsus tadqiqot obyektiga aylanib bordi. Endilikda tilshunoslik juda keng sohaga aylangan va uning tarkibida ko'plab yangidan-yangi tadqiqotlar yaratilmoqda, tilning imkoniyatlari ilmiy jihatdan yoritib berilmoqda. Ta'kidlab o'tilganidek, tilshunoslik keng soha bo'lib, uning bir qancha yo'nalishlari mavjud. Ana shunday yo'nalishlardan biri morfologiyadir. Barchaga ma'lumki, morfologiya - so'zlarni turkumlarga ajratgan holda, uning grammatik xususiyatlari bilan shug'ullanadigan bo'lim. Til taraqqiyotiga ko'z tashlansa, qadimgi turkiy til nuqtayi nazaridan morfologik struktura, so'zlarning yasalishi, asos va qo'shimchalar, ularning o'ziga xos xususiyatlar, turlari, morfologik struktura borasidagi turkolog olimlarning ilmiy - nazariy qarashlari, so'zlarni turkumlarga ajratish masalalari ancha uzoq tarixga borib taqaladi. A.Fitrat tomonidan o'zbek tilshunosligiga olib kirilgan morfologiya tushunchasi, hozirda keng qamrovli tadqiqotlar bazasiga ega sanaladi. So'z turkumlarining o'rganilishi uzoq tarixga ega. So'zlarni turkumlarga bo'lib o'rganish qadim davrlarga borib taqaladi. Inson o'z hayotini qulaylashtirishga har doim intilib kelgan. Bu nafaqat, kundalik hayotda, balki, fan doirasida ham ko'zga tashlanadi. So'zlarni turkumlarga ajratishda ham shu qonuniyat asosiy me'zon bo'lgan. Ko'makchi so'zlar tasnifiga bag'ishlangan dastlabki ilmiy tadqiqotlar rus va jahon tilshunosligida ilmiy-nazariy jihatdan ancha oldin o'rganila boshlandi. Jumladan, rus tilshunosligida yordamchi so'zlar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ko'makchilar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar XVIII asrning ikkinchi yarmi XIX asrning birinchi choragida nashr etilgan ilmiy adabiyotlarda uchraydi. Bu davrga kelib rus tilshunosligi ilmiy-nazariy tadqiqotlar, lisoniy hodisalarni chuqur tahlil qilish vazifasiga ko'ra Yevropa tilshunosligidan ancha ilgari ketdi. Rus tilining ilmiy-nazariy asoslarini chuqur o'rgangan tilshunos M.B.Lomonosov "Rossiya grammatikasi" asarini 1755-yilda rus tilida nashr ettirdi. Bu asar 6 bo'limdan iborat bo'lib, 5-bo'lim yordamchi so'zlar tadqiqiga bag'ishlanadi. O'zbek tilshunosligida ko'makchilar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar talaygina. Ko'makchi so'zlar Turkiy tillarda ko'makchilar mustaqil so'z turkumlaridan rivojlangan. Jumladan, O'rxun-Enasoy yodgorliklarida ko'makchilar juda kam sonni tashkil qiganligi, lekin shunga qaramasdan, bu yodgorliklarda ham ko'makchi turkumi mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. O'zbek tilshunosligida so'z turkumlari 3 ta guruhga ajratib o'rganiladi: mustaqil so'z turkumlari; Yordamchi so'z turkumlari; Oraliq so'z turkumlari. Ular orasida yordamchi so'z turkumlari doirasiga kiruvchi ko'makchilar va uning o'ziga xos xususiyatlari bugungi tadqiqot ishimizning asosiy mavzusi sanaladi. Bugunga qadar jahon va o'zbek olimlari tomonidan ko'makchilar turlicha yo'nalishlarda tadqiq qilingan. Dunyo tilshunosligi vakillaridan Kononov A.N., Barmina L.A., Popova L.V., Lori Ann., Mara Manente., Pierre Sotte., Anichkov I.E., Kuznetsova A.S., Orsulova T.E., Aleksandrov G.P., Bajenov J.I., Vafina E.x., Donidze G.I., Dulzon A.P., Ertaev K.E., Isangalieva B.A kabi olimlarning dissertatsiya, maqola, monografiyalarida ko'makchilarning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. A.Hojiyevning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da ko'makchilarga shunday ta'rif beriladi: "Ot yoki otlashgan so'zlardan keyin kelib, vosita, maqsad, maqsad, sabab, vaqt, makon kabi munosabatlarni bildiruvchi yordamchi so'zlar: bilan, uchun, singari, sayin, qadar va b. O'zbek tilidagi ko'makchilar uch toifaga bo'linadi:

1) asl ko'makchilar; 2) ot ko'makchilar; 3) fe'l ko'makchilar." [3,53] Yordamchi so'z turkumlari gapni grammatik jihatdan mukammal shakllanishiga ko'maklashadi. Ular so'zlar yoki sodda gaplarni bir-biriga bog'lash, bir so'zni ikkinchisiga tobelantirish yoki biror so'z yoki gapning ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklash vazifalarini bajaradi. Rus tilshunosi L.A.Barmina o'zining tadqiqot ishida zamonaviy ingliz tilida mavjud bo'lgan yordamchi fe'llarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan. Uningcha: "ayni vaqtda, leksik ma'nodan mahrum bo'lgan va faqat grammatik fe'lning analitik bir qismi sifatida mavjud bo'ladigan so'zlar yordamchi so'zlar hisoblanadi. Yordamchilar semantik jihatdan mavhum, sintaktik jihatdan esa mustaqil predikativ ma'no hosil qilishi mumkin". Shu kabi fikrlarga tayangan holda, adabiy tilning boyib borishida tilimizning ichki imkoniyatlari hal qiluvchi rol o'ynashini unutmashimiz kerak. Tildagi har qanday o'zgarish, avvalo, leksik qatlamda ko'zga tashlanadi va shu qatlamda shakllanib boradi. Ayniqsa, istiqloq yillarida boshqa sohalardagi islohotlar kabi o'zbek tili leksikografiyasida ham qator islohotlar bo'ldi. O'zbek tilining izohli lug'ati yangidan nashr etildi va bu lug'at o'z tarkibiga 80 mingdan ortiq so'zni kiritdi. Buning natijasida qator tadqiqotlar yaratildi. Leksik qatlamni o'rganish ko'lami yanada ortdi. Bu tadqiqotlarda tilni leksik-semantik, lingvostatistik va leksikografik usullarda tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, til sathlari va sath birliklari orasida doimiy aloqa mavjud. Aynan mana shu aloqa sathlararo ko'chishni yuzaga keltiradi. Professor J.Eltazarov til sathlari va birliklari orasida yuzaga keluvchi aloqani dinamik aloqa guruhiga kirgizish mumkinligini, bunga sabab qilib esa til struktural jihatdan o'zgarishda, funksional jihatdan takomillashishda bo'lgan tizim ekanligini aytadilar [4,15]. So'z turkumlari o'rtasidagi aloqa kecha yoki bugun paydo bo'lib qolgan emas, so'z turkumlarini mustaqil, yordamchi va alohida turlari mavjudligi ma'lum. Aynan mana shu turlar o'rtasida, aniqroq aytadigan bo'lsak, mustaqil turkumga oid birlikning yordamchi turkumga ko'chishi, hatto affiks holiga kelib qolishi o'zbek tili qonuniyatlariga zid emas. Ma'lum bir tilda turkumlararo ko'chish hodisasi tilshunoslikda grammatikalizatsiya deb yuritilib, Azim Hojiyevning "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" da quyidagicha ta'riflanadi: "Grammatikalizatsiya - so'zning mustaqil leksik ma'nosini yo'qotib, yordamchi vazifada qo'llanilishi, yordamchi so'zga aylanishi" [3,29]. Biz tadqiq etayotgan ko'makchilashish hodisasi aynan grammatikalizatsiyaning natijasi hisoblanib, bu o'z navbatida lisoniy va nutqiy asoslar ta'siri natijasida shakllanadi. Mustaqil so'zning "nomustaqillik" belgisiga nisbatan mo'tadilligi sababli mustaqil so'z ichidan nisbiy yordamchi ajralib chiqadi. Nisbiy ko'makchi bir xususiyati bilan ma'noviy mustaqil, ikkinchi xususiyati bilan ma'noviy nomustaqil leksema o'xshab ketadi va oraliq uchinchi guruhini hosil qiladi. Leksema nomustaqil leksema sifatida voqelanganda, leksema sememasi o'z muayyanligini kuchsizlantiradi va semema grammatik ma'no sifatida voqelanadi [7,310]. Tadqiqotda biz o'rganayotgan ko'makchilashish xususiyati umumiy yordamchi so'zlar misolida tahlil qilingan. Til o'z taraqqiyoti jarayonida turli ma'no va shakliy o'zgarishlariga uchraydi. O'zbek tili ham bu jarayondan chetda qolmagan. Birgina yo'l so'zining leksik - semantik taraqqiyoti tilning doimiy harakatda ekanligi ko'rsatib beradi. O'zbek tilining izohli lug'atida yo'l so'zining 16 xil ma'nosi berilgan. Yo'l - odamlar jonivorlar va boshqa narsalar qatnovi natijasida yer sathida iz bosilib hosil bo'lgan uzun yo'l, davomli qism, qatnov qismi [1,276]. Bundan tashqari lug'atda bu so'z ko'chma ma'no ifodalashda faol ishtirok etishi aytilgan.

M: Goh zamon yo'lida tinch kezar ruhim,

Gohida kajraftor charx bo'lib yuribman.

Boshimda tog' kabi g'amlarim ko'pdir

Dunyoga tashlamay - mard bo'lib yuribman [7,6].

O'zbek tilining izohli etimologik lug'atida "yo'l"ga quyidagicha ta'rif berilgan: "Qatnov uchun xizmat qiladigan sath" [2,190]. Ko'rib turganimizdek, izohli va etimologik lug'atlar

tarkibida bu so'zning izohi bir xil shaklda ifodalangan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalangan holda biz yo'l leksemasining turli sath birliklarini shakllantirishdagi ishtiroki haqida fikrlashmoqchimiz. Yo'l so'zi leksik sathda quyidagicha voqelanadi. Dastlab, uning okkazional va uzual ma'nolari og'zaki va yozma nutqda ifodalanishiga doir misollar tahlilini ko'rib chiqamiz. M: Botir firqa yo'lda tevarak-atrofnii tomosha etib yurdi [6,397]. Ushbu misolda leksemaning uzual ma'nosi yuzaga chiqyapti, bunda matn tarkibida va matndan alohida ajratib olingan denotat ma'no ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Jamolxonovning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida okkazional ma'noga quyidagicha ta'rif berilgan: "...leksemaning tildagi ma'nosiga xos bo'lmagan ayrim shaxsning (muallifning) nutqiy vaziyatdan kelib chiqib, shu leksema mazmuniga yangicha tus berishi natijasida yuzaga keltirilgan sun'iy ma'nodir" [5,150]. Okkazional ma'no badiiy so'z ijodkorining mahorati mahsuli hisoblanadi, lekin okkazional ma'no uchun so'zning leksik ma'nosi asos vazifasini bajarib beradi.

M: Yugurdim - balandga o'rladi qalbm,
Yugurdim - qanotga aylandi qo'llar,
Yugurdim - eshitib zamonning zarbin,
Yugurdim - balandga ko'tardi yo'llar [7,48].

Ma'lumki, okkazional ma'no sun'iy ma'no bo'lib, u lug'at sathidan o'rin olishi ham, olmasligi ham mumkin. Biz matn tarkibida "qo'llar balandga ko'tardi" shaklidan foydalanamiz, lekin Usmon Azimda bu vazifa yo'llarga topshirilgan, shuning uchun ham ajoyib badiiy topilma hisoblanmish misrada nomlash emas, balki obrazlilik ifoda etilgan. Muallif, "Yugurdim - balandga ko'tardi yo'llar" misrasini keltirishidan oldin, bizni bu fikrga tayyorlab boradi, qo'llar qanotga aylanganligi ham odatiy shakl va mazmun ifodalashga xizmat qilgan, birikmani tushunish uchun bizga signal tarzida berilgan, chunki biz "qo'llar balandga" (yuqori cho'qqilarga) ko'tarishiga o'rganib qolganmiz. Muallif yuqoridagi badiiy topilma orqali tinimsiz harakat bizni yuksak cho'qqilarga ko'tarishini chiroyli dalillash bilan isbotlab bergan. Ko'makchilashayotgan so'zlar badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan ayni o'rinda o'ziga xos poetik jozibadorlikni ta'minlovchi vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Ayniqsa, she'riy matnlardagi ko'makchilashgan va ko'makchilashayotgan birliklarni chuqur tadqiq etish bunday birliklarning o'ziga xos lisoniy jihatlarini ochib beradi.[8,103] Ko'makchilashayotgan so'zlarning bu kabi xususiyatlariga biz avvalgi maqolalarimizda ham izoh berib o'tganmiz. Ma'lumki, leksemaning ichki tomoni, ichki mazmuni bo'lgan semema ma'no xususiyatiga ko'ra uch xil: 1) atash; 2) ifodalash; 3) vazifa sememalaridan iborat bo'ladi [4,115]. Yordamchi so'zlar, jumladan, ko'makchilarga atash va ifoda semalari xos emas, lekin vazifa semasi mavjud. Yo'l so'zining leksik sathda vazifa semasini namoyon etishi, bevosita morfologik sath bilan bog'liq. Asli ot so'z turkumiga oid leksemamiz O'TILda 16-ma'no sifatida ko'makchi vazifasida qo'llanilishi keltirilgan. Ko'makchi vazifasida ishlatiladigan yo'l leksemasi o'zidan keyin egalik va kelishik shakllarini qabul qilishi muhim sanaladi. Kelishik va ko'makchilar bilan ma'nodoshlik hosil qiladi va maqsad, sabab kabi semalarni shakllantiradi, asosan, o'rin-payt kelishigi shaklida qo'llanishi ma'lum. Morfologiya bo'limida ot turkumiga oid so'zlar ma'no jihatidan shaxs otlari, narsa otlari, o'rin-joy otlari va faoliyat - jarayon otlariga ajratiladi. Shulardan biri bu o'rin-joy otlari bo'lib, ko'makchilashgan so'zlarimizning ko'pchiligi shu turdan hosil bo'lganligi tadqiqotimiz natijasida anglashildi. Professor Azamat Pardayev: yordamchi turkumga oid birliklarda yadro - periferiya mavjudligini, periferiya ochiqqligi natijasida unga so'zlar "kirib-chiqib" turishini",- o'z xulosalarida beradilar. Buning natijasida mustaqil turkumga oid so'zlar yordamchi turkumlarga ko'chishi, yordamchilarning esa iste'moldan chiqib ketishi kuzatiladi. Bunday turkumga oid birliklar til tizimida doimiy harakatda bo'lishini, ularda sinonimiya, polisemiya mavjud ekanlini ko'rishimiz mumkin. Tahlili ko'rilayotgan yo'l+i+da ko'makchi

vazifasidagi birligimiz ot so'z turkumi oid bo'lib, yordamchilashgandagi ma'nolari ham denotat ma'no orqali shakllanadi. M: Madiyevni she'rlari-da, shunaqa! She'rlariga: "xalq yo'lida", "xalq ohanglarida", - deb yozib qo'yadi. Ey, fitna shoir, xalq yo'lida yozmay, kimni yo'lida yozasan? Sigir - buzoqlarni yo'lida yozasanmi? Qo'y - qo'zilar ni yo'lida yozasanmi [6,404]? Ushbu misolimizda uchun ko'makchisiga sinonim tarzda tanlanganligini ko'rishimiz mumkin: Madiyevni she'rlari-da, shunaqa! She'rlariga: "xalq uchun", "xalq ohanglarida", - deb yozib qo'yadi. Ey, fitna shoir, xalq uchun yozmay, kim(ni)uchun yozasan? Sigir - buzoqlar(ni) uchun yozasanmi? Qo'y - qo'zilar(ni) uchun yozasanmi? Sabab ma'nosi uchun ko'makchisi orqali aniq ifodalangan. Intelektuallar o'z maqsadlari yo'lida hech balodan tap tortmaydi. Demokratiya kelajak foydasi yo'lida o'tmishni halol ham ilg'or baholash demakdir [4,408]. Epik turga mansub badiiy matn tarkibida sabab/maqsad ma'nosini ifodalash uchun "yo'lida" ko'makchisi qo'llanilgan bo'lib, bu ko'makchi, asosan, badiiy uslubga xos degan xulosani beradi. Nazmiy matn tarkibida ko'chma ma'noni shakllantirish uchun foydalaniladi.

M: Shohlardan qalbmni men yiroq tutdim

Ammo si pohlikdajasoringiz,

Urfon-u nazmda kamolatingiz,

Muhabbat yo'lida fidolig'ingiz,

Yuragimg'a umid gullarin ochdi [7,181]. Ko'makchi turkumiga oid birligimiz o'rin - payt kelishigi bilan birgalikda sabab ma'nosini yana-da oydinlashtirgan, shu bilan bir qatorda ko'chma ma'noni ifodalash uchun ham yo'l leksemasidan foydalanilgan. Biz turkumlararo ko'chish hodisasining birinchi bosqichi sifatida so'zlarning ko'chma ma'no ifodalashini oladigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan misolimizda buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Muhabbat+yo'l+i+da fidolig'ingiz shakliga qaraganda. Muhabbat uchun fidolig'ingiz shaklida rasmiy uslubga xoslikni ko'ramiz, aksincha -da kelishik shaklini yoki uchun ko'makchisini yo'lida funksional ko'makchisi bilan almashtiradigan bo'lsak, ta'sirchanlik, ma'no ko'lami oshganligini, endi faqat muhabbat emas, balki muhabbatning buguni, kechasi kabi tushunchalar shakllanganligining guvohi bo'lamiz.

Keltirilgan misolimizda "Biron narsaning yo'nalishi, oqim, kelish - ketish yo'nalishi" ma'nosi yuzga chiqqan [1,190]. Ko'makchilarga xos yana bir xususiyat o'zidan oldin kelgan birlikning ma'nosini aniqlashtirishga ko'mak beradi, bu yordamchi turkumga oid birliklar kelishik affikslariga sinonim bo'la oladi, lekin kelishik shakliga qaraganda ko'makchilarda ma'no noaniqroq bo'lib, aynan harakat yo'nalishi yoki vositasi, sababi, maqsadi kabi munosabatlarni ko'rsatishda uzual ma'noga asoslanadi, ya'ni leksema sifatida qaralayotgan yordamchi turkumning leksik tabiatiga xos bo'lgan ma'nosi asosiy o'ringa chiqadi. Yo'l leksemasi o'z ma'no qirralari orqali turli lingvistik sath birliklarini shakllantirish uchun asos bo'lgan, shular qatoriga paremiologik birikma bo'lmish iboralarni kiritishimiz mumkin.

M: Falokat, kirib kel qo'rg'onlarimga

Temir darvozani yo'ldan ozdirib

Ko'ksimning yuraksiz tomonlaridan Sahro - cheksiz jondor kelar bostirib [7,411]. Iboralar ham yirik til birligi hisoblanib, ikki yoki undan ortiq so'zning birikishi natijasidir. Iboralarda so'zlarning uzual ma'nosi emas, balki ular ustiga qurilgan ma'no asosiy o'ringa chiqadi. Yuqorida yo'l leksemasi ishtiroki natijasida ibora shakllangan bo'lib, asosiy ma'no "adashtirmoq" leksemasiga teng kelgan.

M: Men shu yo'l qo'ygan xatom uchun siz azizlardan uzr so'rayman!

Obkom Rajabovni ichkilik yo'ldan ozdirdi.

"Bularni yo'ldan qaytarish kerak", - o'yladi Botir firqa.

O odamzotning ibtidosi-da g'oyibda bo'ladi, intihosi-da g'oyibda bo'ladi. G'oyibdan yo'lga chiqib, mana, yana g'oyibga keldik.

Umri mazkur chinorlar ostida ado bo'ldi. Oldin bahor - oxir xazon bo'ldi. Umr

yo'li - borsa kelmas yo'l bo'ldi[7,399]. O'zbek tili frazeologizmlari izohli lug'atida yo'l bilan bog'liq yuqoridagi iboralar kiritilgan bo'lib, yo'l qo'ymoq / yo'ldan ozmoq / yo'ldan qaytarmoq / yo'ldan chiqmoq biz ko'rib o'tgan Tog'ay Murod va Usmon Azim asarlarida faol qo'llanilgan. Mustaqil so'zlarning ko'makchilashish jarayoni til qonuniyatlari sifatida bardavom. Bu jarayon, ko'pincha, so'z ma'nosining semantik qisqarishi va o'zgarishi tufayli nutqiy vaziyat talabi bilan yuzaga keladi. Ko'makchilashayotgan so'zlar badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan, ayni o'rinda o'ziga xos jozibadorlikni ta'minlovchi vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Hali o'zbek tilshunosligida yetarlicha tadqiqini topmagan ko'makchilashgan birliklarni keng ko'lamda o'rganish va ularning nutqdagi funksional jihatlarini ochib berish tilshunosligimiz oldidagi muhim vazifalardan biridir. Zero ko'makchilashgan birliklarning tabiatini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kunda muhim bo'lgan matnning lisoniy, kognitiv va pragmatik tahliliga yordam beradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, hozirgi o'zbek adabiy tilida funksional ko'makchilar, ko'makchi turkumiga ko'chish jarayonidagi mustaqil turkumga oid birliklar ko'plab uchraydi. O'zbek tili lug'at fondi tarkibida uchrovchi bu kabi yordamchi turkum va mustaqil turkum oraliq'idagi birliklar yozuvchi tanlovi bilan qo'llanadi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, ko'makchilarning til tizimida tutgan o'rni va xususiyatlariga ko'ra tahlil va tadqiq etgan tilshunos olimlarning deyarli barchasida ko'makchi otlar haqida fikrlar mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, ko'makchilar sekin-astalik bilan mustaqil ma'noni yo'qotishi natijasida yordamchilik funksiyasini bajarishga o'tgan turli turkum so'zlardan iborat. Yo'l+i+da ko'makchisining leksik xususiyatlari bilan bir qatorda grammatik vazifalariga ham to'xtalib o'tdik. Ko'makchi so'zlar so'z birikmasini hosil qilishi, asosan, tobe bog'lanish (moslashuv va boshqaruv), ba'zan bitishuvli tobe munosabatni ham hosil qilishi haqida fikrlar keltirilgan. Ko'makchi so'zlarda qisman leksik ma'no saqlanib, bu leksik ma'no ma'lum bir nutqiy vaziyatda yuzaga chiqishi haqida aytib o'tildi. Mustaqil ma'noli so'zlarning ko'makchilashishi ma'no ko'chisi natijasida yuz berishi misollar orqali isbotlandi. Ko'makchilarga faqatgina grammatik jihatdan baho bermasdan, balki nutqiy ta'sirchanlik vositasi sifatida ham qo'llash maqsadga muvofiq. Ko'makchilarga vazifaviy chegaralanganlik jihatidan qarash yordamchi so'zlarning, jumladan, ko'makchilarning emotsional-ekspressiv ma'no ottenkalarini aniqlashga to'sqinlik qiladi.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008, I том. (O'zbek tilining izohli lug'ati, - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2006-2008, I tom).
- 2.Ўзбек тилининг этимологик луғати (I жилд). -Тошкент: Университет. 2000,-Б. 190. (O'zbek tilining etimologik lug'ati (I jild). -Toshkent: Universitet.2000. -B.190)
- 3.Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. Тошкент "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти. - Б.167
(Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. -B. 167)
- 4.Элтазаров Ж.Д. Сўз туркуми парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006. -Б 15
- 5.Каримов С, Пардаев А. Ёрдамчи сузлар грамматик маъно ифодаловчи восита сифатида. / Узбек тилшунослиги: Тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазифалар (илмий - амалий анжуман материаллари). - Тошкент. 2013. (Karimov S, Pardayev A. Yordamchi so'zlar grammetik ma'no ifodalovchi vosita sifatida./ O'zbek tilshunosligi: Taraqqiyot tamoyillari, ilmiy muammolar, istiqboldagi vazifalar (ilmiy - amaliy anjuman materiallari). - Toshkent. 2013. -B.)
- 6.Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili.- T.: Talqin nashriyoti.-B. 260.
- 7.Sayfullayeva R., Mengliyev B., Qurbonova M. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. ? Toshkent: Fan va Texnologiya, 2009. ? B.310.
- 8.Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди. Роман, ҳикоялар, мақолалар.-Т.: Шарқ, 2001. -Б. 208
(Tog'ay Murod. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Roman, hikoyalar, maqolalar. - Toshkent. Sharq. 2001. - B. 208.)
- 9.Усмон Азимов. Уйғониш азоби.- Т.: Гофур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. -Б 320. (Usmon Azimov. Uyg'onish azobi. - Toshkent. G'ofur G'olib nomidagi san'at nashriyoti, 1991. -B 320.)
- 10.Erbutayeva Sh.U. Ko'makchi so'zlarning badiiy matndagi leksik tahlili. / Journal of new century innovations. Volume - 6_ Issue-1_May_2022 102. B- 103